

Др Александар Ђорђевић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 342.56(497.11)(437)(438)"04/14"
UDK: 340.15(=16)"04/14"
UDK: 340.15(497.11)"13"
DOI:

ВЛАДАРСКА ВЛАСТ И СУД КОД СЛОВЕНА У XIV ВЕКУ**

Апстракт: У раду аутор на основу текстова релевантних правно-историјских извора анализира покушај реформе судства у средњовековном словенском свету. У Србији, Чешкој и Пољској у XIV веку донета су три правна зборника – Душанов законик, *Maiestas Carolina* и Статути Казимира Великог. Проглашење ова три законика било је условљено јачањем владарске власти. Цар Душан, чешки краљ Карло и пољски краљ Казимир донели су, готово у исто време, веома сличне одредбе о реорганизацији судова. Основна идеја била је увођење посебних државних судија, са циљем потискивања и ограничавања феудалног и других облика правосуђа у својим државама. Реформа судова и судског поступка била је део свеобухватног покушаја централизације државне власти у трима словенским државама. Такав процес представља феномен у историји словенског права и везан је за најмоћније владаре поменутих држава који су били и савременици.

Кључне речи: словенско право, средњи век, реформа судства, владар, државна власт, државне судије.

Владари средњовековних феудалних држава вршили су две основне функције без којих државна организација практично и није могла постојати – функције врховног војсковође и врховног судије. Читаво првобитно државно уређење произашло је управо из судске функције владара, а правосуђе је представљало први и основни инструмент очувања друштвеног мира и изградње државноправног поретка.

* djole@prafak.ni.ac.rs, [ORCID ID 0000-0002-6604-0780](https://orcid.org/0000-0002-6604-0780)

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-65/2024-03/200120 од 05.02.2024. године.

Веома сложен и нефункционалан систем судских власти и инстанци, условљен феудалном раздробљеношћу, заснован на привилегијама, једним делом наслеђен из најдубље старине, а другим делом објективно преуређен и ограничен тадашњим схватањем државе, постао је велика сметња ојачалој централној власти у Србији, Чешкој и Пољској средином XIV века. Тада су, готово истовремено, у ове три словенске државе донети законици који су тежили свеобухватним реформама, које су се великим делом, тицале и правосуђа у целини.

Обједињење Статута Малопољске и Великопољске 1346. и 1347. године, Душанов законик из 1349. и 1354. године и *Maiestas Carolina* из средине XIV века кодификаторска су дела тројице словенских владара – пољског краља Казимира Великог, српског цара Стефана Душана и чешког краља и немачког цара Карла IV. Тенденција централизације и унификације правосудног система руске државе узеће маха тек век и по касније, крајем XV века, када је донет Судебник цара Ивана III Васиљевича.

Судови крупних феудалаца који су на својим наследним поседима били готово суверени, аутономне судске власти градова, мешовити судови и традиционално утемељени судови старих крвно-сродничких и територијалних заједница, нису никако били у сагласности са новом друштвено-економском, правном и политичком стварношћу у овим словенским државама. Развој робно-новчане привреде, трговине, рударства и друштва у целини, довео је и до покушаја реформе организације државне власти, посебно судске. Централна државна власт тј. владари у Србији, Пољској и Чешкој током XIV века настојали су да организацију судства у што већој мери ставе под сопствену контролу. Тенденција „подржављења” многих врста судова – државних, патримонијалних (феудалних), аутономних и мешовитих присутна је у поменим законицима и независно од успеха који је постигла, представља важну етапу у развоју словенског правосуђа.

Судска власт владара у српској средњовековној држави такође је неодвојива од његове законодавне и извршне власти. Владарев суд и суд на владаревом двору представљали су врховну судску власт у средњовековној Србији. У искључиву надлежност владаревог суда спадали су поступци поводом најтежих кривичних дела: издаја, провод туђег човека, убиство, тешке телесне повреде, крађа коња, разбојништво, као и парнице о земљи.¹

¹ К. Јиречек – Ј. Радонић, *Историја Срба*, Београд 1998, 118. Т. Тарановски, *Историја српског права у Немањинској држави*, Београд 1996, 705-706.

Душанов законик доноси битне новине у погледу организације судова у средњовековној Србији. „Судије царства ми”, или државне судије, уведене у српско право по византијском обрасцу, представљају намеру законодавца да изврши значајну прерасподелу моћи у вршењу судске власти. Када се томе придода и чињеница да је Душанов законик важио на читавој територији српске државе, јасно је да је увођење у правни систем државних судија првенствено било на уштрб властеоског феудалног судства на феудалним поседима.

Државне судије биле су надлежне да суде у свим споровима световне властеле, у споровима цркве или манастира са феудалцима око земље, у споровима зависног становништва и градског становништва.² За разлику од Пољске и Чешке, српска властела није имала сопствени суд, већ јој је судио општи државни суд. У томе се огледала надмоћ државног начела у односу на сталешки принцип у средњовековној Србији Душановог доба.³

„Судије царства ми” (царске државне судије), као нова установа, својом стварном надлежношћу угрожавају традиционалну судску организацију и посебне надлежности феудалних и аутономних облика судства. Њиховим увођењем законодавац је настојао да уведе једнообразност у суђењу на читавој територији Србије, превазилазећи постојећи феудални територијални и наслеђени персонални партикуларизам у суђењу. Постоји индиција да је цар Душан овом реформом у оквиру свога законодавства имао и намеру да делимично одвоји управну и судску власт, предајући надлежност у споровима поводом тзв. „царских дугова”⁴ новоуведеним државним судијама. Бројне одредбе Душановог законика које прописују норме о судовима и суђењу, предвиђају да се поступак води пред државним судијама, као нпр. чланови 89, 92, 105, 171. и друге одребе Душановог законика.

Сваки судија, по члану 175. Душановог Законика имао је своју област: „А нико да се не позива на двор Царства мимо надлежности (у оригиналу: области судија) судија које је поставило Царство ми, неко сваки нека иде пред свог судију.”⁵ Владар је, по одговарајућим одредбама Законика, постављао државне судије и одређивао им област у којој су вршили

² Б. Марковић, *Душанов законик*, Београд 1986, 45.

³ Т. Тарановски, *Историја српског права у Немањинској држави*, 705

⁴ Под термином „царски дугови” подразумевају се управо они спорови који су и били изузимани из надлежности других судова и пренети у искључиву ингеренцију владара (убиство, земљишни спор, разбојништво и сакривање одбеглог кмета или роба).

⁵ Д. Николић, А. Ђорђевић, *Законски текстови старог и средњег века*, Ниш 2002, 239-240.

правосуђе. Закоником је одређена територијална надлежност државних судија, по угледу на византијско право. Разлика је била у томе што је у Византији још реформама цара Андроника II 1269. године основан Врховни суд у Цариграду састављен од представника црквене и световне власти, чега није било у средњовековној Србији.⁶ Из текста Душановог законика види се да државне судије нису имале стално место заседања и суђења, већ се сваки судија кретао по додељеној области ради суђења: „Судије да иду **по земљама куда је коме област, да надзиру и да чине правду убогим и ништим**“.⁷ За најтежа кривична дела државне судије добиле су по Законнику искључиву надлежност – за убиство, разбојништво, крађу, тешку телесну повреду, скривање туђе ствари и земљишне спорове.⁸

Остаје питање, с друге стране, колико је у стварности била успешно спроведена реформа судова предвиђена Душановим закоником. Чињеница је да се и након увођења државних судија у историјским изворима срећу и други органи државне власти који и даље имају судску надлежност. У повељама издатим Дубровчанима 1349. године непосредно после доношења Законика и у Хиландарској хрисовуљи 1355. године, прописана је судска ингеренција старих органа власти – кефалије (управника града), кнеза и цариника. То је могуће објаснити или претпоставком да је Душанов законик под термином „судије царства ми“ имао у виду све дотадашње органе судске власти или тврђом да је правна норма подлегла жилавости и снази обичаја и ранијег права.

Процес централизације државне и судске власти којој је тежио Душанов законик може се пратити и у једном чешком и у једном пољском правноисторијском документу који су такође донети средином XIV века. Савременици српског цара Душана, немачки цар и чешки краљ Карло IV⁹ и пољски краљ Казимир Велики, били су такође оличење јаке владарске власти. Обојица су, ослањајући се на цркву, вешту дипломатску активност и на богате градове донели законике којима су централизовали и објединили правосудни систем у својим државама.¹⁰

⁶ Б. Марковић, *Душанов законик*, 47.

⁷ Д. Николић, А. Ђорђевић, *Законски текстови старог и средњег века*, 240

⁸ Исто, 240.

⁹ Овај владар носио је два имена Карло I Чешки (краљ) и Карло IV Луксембуршки (немачки цар).

¹⁰ Више о овој двојници словенских владара видети у: Ф. Дворник, *Словени у европској историји и цивилизацији*, Београд 2001, у посебном поглављу *Карло IV, цар и краљ Чешке и Казимир Велики, краљ Пољске, 88-120*.

За разлику од Србије, и Чешка и Пољска имале су сталешке судове који су судили у споровима световних феудалаца. Због ове чињенице, они нису могли, као што је то учинио цар Душан, да пропишу искључиву надлежност државног суда за спорове феудалаца. Карлова *Maiestas Carolina* имала је за циљ јачање краљевског (државног) суда и спречавање злоупотреба у локалним судовима, који су, међутим, били под контролом племства.¹¹ Карло IV прописао је да теже кривичне преступе треба изузети из надлежности земаљских и обласних судова, те да их треба предати на решавање краљевим извршиоцима, познатим под називом „*porgravnici*.”¹²

Чешки Карлов законик предвидео је ефикасну контролу правосуђа путем постављања краљевих чиновника и староста (старешина). Старосте које је постављао краљ имали су значајну улогу у суђењу и у контроли правосуђа. Члан 7. Карловог законика гласи: „*Овде у циљу крајње неопходности одређујемо да утврђени градови имају старосте, које су достојне те дужности; а погранична утврђења дужна су да имају бургграфе, који би на основу датих надлежности испуњавали своје дужности и вршили суд, како у кривичним стварима, тако и у имовинским споровима.*”¹³ Његов члан 17. предвиђао је могућност смењивања свих земских уредника (судија, владара и староста), чинећи их тако зависним од краљевске власти.¹⁴

Казимир Велики као да је следио пример Чешке и настојао је, у мери у којој је то било могуће, да централизује правосудни систем Пољске. Локални органи краља и овде су били старосте (старешине), који су по градовима у унутрашњости Пољске били постављени у време превласти чешког племства. Установа старосте показала се веома корисном за нове интересе државе и владара од времена Казимира Великог. Он је прописао да старосте суде у свим тежим кривицама које су биле честа појава у разједињеној феудалној пољској држави пре његовог доласка на власт. Пресуђивање извршиоцима тешких кривичних дела било је

¹¹ Ф. Дворник, *Словени у европској историји и цивилизацији*, Београд 2001, 103.

¹² Ова установа позната је у старијем чешком праву записаном у Рожмберској књизи. Настала је од градске “поправе”, којим се означавао судски округ. Средином XIII века, за време владавине Пржемысла II, уведени су у дужност посебни владареви изасланици и функционери који су имали задатак да контролишу судство у градовима, као и судове феудалаца. Бељева Г. П., *Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы*, Книга Рожмбергская, Москва 1961, 839. Ф. Дворник, *Словени у европској историји и цивилизацији*, 103.

¹³ Бељева Г. П., *Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы*, 840.

¹⁴ Исто, 840.

изузето из надлежности феудалних судова и пренето у искључиву надлежност краљевих чиновника (судија), као представника и поборника интереса државног јединства.¹⁵ Статути Казимира Великог одредили су место и време суђења у глави XIII: „Познато је да се још по древном обичају судије судиле независно од времена (доба дана) и не водећи рачуна о часу, тако да су се многе (судије) на судску расправу појављивале тек после ручка, сити и напојени, услед чега суђењу нису посвећивали довољно пажње... И зато, да би у одређено време дана или у одређени сат, али са потребном разумношћу разматрали дела на суду (и на суђењу), одређујемо да од сада у судске дане (дане предвиђене за суђење) судије заседају и дела разрешавају од девет часова ујутро до поднева...”¹⁶

Статутима Казимира је вршење правосуђа над зависним становништвом (кметовима) поверено градском административном центру (каштеланији), изузимајући на тај начин ово суђење из надлежности феудалних судова: „Иако се од давнина очувао обичај да се, уколико **кмет убије другог кмета**, ослобађа од казне за убиство плаћањем у новцу; но, ипак, таква казна није довољна, због чега прописујемо: уколико кмет убије другог кмета, као казну за убиство он уплаћује (новчану казну) **каштеланији**, на чијој је територији извршио убиство, или оном, кога одређује закон... А ако убица не плати (казну), биће ухваћен и кажњен смрћу”.¹⁷ Статути помињу државне, краљевске судије, слично као и одговарајуће одредбе Душановог законика.

Процес изузимања судских спорова из надлежности нижих феудалних судова и предавање у надлежност државном (владаревом) суду у Чешкој и Пољској био је у основи веома сличан Душановој судској реформи. Његова суштина је централизација и подржављење веома сложеног и полицентричног феудалног судства, а крајњи циљ био је централизација целокупне државне власти. Постављање посебних државних чиновника (староста) у извесној мери суштински одговара увођењу „судија царства ми” тј. државних судија у српски средњовековни правни систем.

Закључак

Врховна судска власт владара у појединим словенским средњовековним државама била је само у појединим епохама слична судској надлежности древноруских кнежева и српских владара. У целини посма-

¹⁵ М. К. Любовский, *История западных славян*, Москва 2004, 344-345.

¹⁶ А. Р. Андреев, *История Польши*, Москва 2002, 295.

¹⁷ Исто, 299-300.

трана, владарска власт у средњовековној Пољској, Чешкој или Хрватској није достигла обим који је имала у Кијевској Русији или Србији. Различити општи друштвени услови у појединим деловима словенског државно-правног простора довели су до битних разлика и у државном уређењу посебних словенских земаља. Пољска и Чешка, које су се претежно развијале под германским утицајем, у средњем веку првенствено су представљале феудално раздробљене државе, па је и њихово државно уређење било у складу са односима типичним за такве државне заједнице. У таквом систему, врховна власт припадала је феудалцима, патримонијалним господарима земље, док су владари само повремено и у зависности од многобројних унутрашњих и спољних фактора, имали врховну судску власт. У Русији, Србији или Бугарској, где је доминантнији био византијски утицај, владарска власт била је далеко јача. Отуда и разлика у државном уређењу словенских земаља, а самим тим и у судским ингеренцијама централне власти.

Реформе средњовековног веома сложеног система правосуђа, међутим, спроведене у Чешкој и Пољској средином XIV века представљају одступање од чињенице да су ове две западнословенске државе искључиво одсликавале премаћу крупних феудалаца над владаром. Разлог за тако нешто лежи у покушају реорганизације феудалног судства услед јачања владарске власти. Централна власт владара ишла је узлазном путањом због општег развоја поменутих средњовековних словенских држава, али и због подршке одређених институција и друштвених слојева. Овај готово истовремени покушај централизације државне владарске власти кроз реформу тадашњег правосуђа представља посебан друштвеноисторијски и државноправни феномен. Ове три државе биле су у основи сталешке монархије, али овакав покушај реформе судства водио је ка зачецима апсолутне монархије. Такав тип државе није заживео у словенском свету средином XIV века, али је у потоњим временима, у извесној мери, успостављен у Царској Московској Русији.

Литература

А. Р. Андреев, *История Польши*, Москва 2002.

Г. П. Беляева, *Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы, Книга Рожмбергская*, Москва 1961.

Ф. Дворник, *Словени у европској историји и цивилизацији*, Београд 2001

К. Јиречек – Ј. Радонић, *Историја Срба*, Београд 1998.

М. К. Любовский, *История западных славян*, Москва 2004.

Б. Марковић, *Душанов законик*, Београд 1986.

Д. Николић, А. Ђорђевић, *Законски текстови старог и средњег века*, Ниш 2002, 239-240.

Т. Тарановски, *Историја српског права у Немањинској држави*, Београд 1996.

Aleksandar Đorđević, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

SOVEREIGNTY AND COURT AMONG THE SLAVS IN THE 14TH CENTURY

Summary

In this paper the author analyses the attempt to reform the judiciary in the medieval Slavic world, on the basis of relevant texts of legal-historical sources. In the 14th century in Serbia, Bohemia and Poland, three legal codes – Dušan's Code, Maiestas Carolina and Statutes of Casimir the Great – were respectively passed. The proclamation of these three codes was conditioned by the strengthening of the power of rulers. The Emperor Dušan, the Bohemian king Charles IV and the Polish king Casimir issued, almost at the same time, very similar regulations on the reorganisation of courts. The main idea was to introduce special state judges, with the aim of suppressing and limiting feudal and other forms of judiciary in their states. The reform of courts and the court proceedings was a part of the overall attempt to centralise state authority in the three Slavic states. Such a process represents a phenomenon in the history of Slavic law and it is related to the most powerful rulers of the aforementioned states who were also contemporaries.

Keywords: *Slavic law, Middle Ages, judiciary reform, ruler, state authority, state judges.*

